

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛАЙНЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ПАРОДОНТОПАТИЕЙ: КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД**Усмонова З.А.¹, Камалова М.К.²**¹Бухарский университет инновационного образования и медицины, г. Бухара, Узбекистан²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Цель исследования — обоснование возможностей интеграции индивидуально программируемых элайнеров в терапевтический протокол ортодонтического лечения пациентов с пародонтопатией в условиях выраженной деструкции периодонта. Проанализированы клинико-функциональные параметры, влияющие на эффективность перемещений зубов при дефиците костной опоры и нестабильности миодинамического взаимодействия. В качестве ключевых биомеханических приёмов рассмотрены ограничение векторов вестибулярного давления, распределение лёгких ортодонтических сил, использование вестибулярных эластиков с компенсаторной стабилизацией центральных зубов. Описан пошаговый мультидисциплинарный протокол, включающий пародонтологическую санацию, эндодонтическую и хирургическую подготовку, функционально адаптивную ортодонтическую коррекцию и пародонтологическое шинирование. Представленный клинический пример демонстрирует стабилизацию функционального состояния тканей при условии точного биомеханического планирования и межспециалистской координации. Полученные данные подтверждают обоснованность применения щадящих элайнер-систем в составе реабилитационных схем у больных с пародонтальной патологией.

Ключевые слова: элайнеры, пародонтопатия, деструкция периодонта, вестибулярное давление, шинирование, ортодонтические эластики, миодинамическая нестабильность, мультидисциплинарный протокол, щадящие силы, функциональная стабилизация.

APPLICATION OF ALIGNERS IN PATIENTS WITH PERIODONTAL DISEASE: A CLINICO-FUNCTIONAL APPROACH**Usmonova Z.A.¹, Kamalova M.K.²**¹Bukhara University of Innovative Education and Medicine, Bukhara, Uzbekistan²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The aim of the study is to substantiate the possibilities of integrating individually programmed aligners into the therapeutic protocol of orthodontic treatment in patients with periodontal disease under conditions of pronounced periodontal destruction. The clinical and functional parameters affecting the effectiveness of tooth movement in cases of reduced bone support and unstable myodynamic interaction were analyzed. Key biomechanical techniques included control of vestibular pressure vectors, distribution of light orthodontic forces, and the use of vestibular elastics with compensatory stabilization of central incisors. A stepwise multidisciplinary protocol is described, including periodontal sanitation, endodontic and surgical preparation, functionally adaptive orthodontic correction, and periodontal splinting. The presented clinical case demonstrates stabilization of functional tissue status under the condition of precise biomechanical planning and coordinated multispecialist management. The findings confirm the validity of using gentle aligner systems as part of rehabilitative strategies for patients with periodontal pathology.

Keywords: aligners, periodontal disease, periodontal destruction, vestibular pressure, splinting, orthodontic elastics, myodynamic instability, multidisciplinary protocol, light forces, functional stabilization.

ПАРОДОНТОПАТИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЭЛИНЕЕРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ: КЛИНИК-ФАОЛИЯТ ЁНДАШУВИ**Усмонова З.А.¹, Камалова М.К.²**¹Бухоро инновацион таълим ва тиббиёт университети, Бухоро ш., Ўзбекистон²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади - пародонтал тўқималарнинг чуқур дастрофияси шароитида, пародонтопатияси мавжуд бўлган беморларни ортодонтик даволашнинг терапевтик протоколига индивидуал равишда дастурлаштирилган элинеер тизимларини интеграция қилиш имкониятларини асослашдир. Тили ҳаракатланишининг самарадорлигига таъсир қилувчи клиник ва функционал параметрлар, хусусан, суяк таянчи этишмовчилиги ва миофункционал беқарорлик ҳолатлари

таҳлил қилинди. Асосий биомеханик ёндашувлар сифатида вестибуляр босим векторларини чеклаш, ортодонтик кучларнинг энгил тақсимоти ва марказий тишлар стабилизацияси учун вестибуляр эластиклардан фойдаланиш келтириб ўтилди. Тадқиқотда пародонтологик санитация, эндодонтик ва жарроҳлик тайёрлов, функционал мослаштирилган ортодонтик тузатиш ва пародонтологик шинани ўз ичига олган босқичли мултидисциплинар протокол тавсифланди. Келтирилган клиник мисол, аниқ биомеханик режалаштириш ва мутахассислараро координация шароитида тўқималарнинг функционал ҳолатини барқарорлаштириш имконини кўрсатди. Олинган натижалар, пародонтал патологияли беморларни реабилитация қилишда эҳтиёткорлик билан қўлланиладиган элинеер тизимларидан фойдаланиш асосли эканини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: элинеерлар, пародонтопатия, пародонтал деструкция, вестибуляр босим, шиналаш, ортодонтик эластиклар, миофункционал беқарорлик, мултидисциплинар протокол, энгил кучлар, функционал барқарорлик.

Введение. Пародонтопатия с прогрессирующей резорбцией костной ткани и подвижностью зубов исключает возможность применения стандартных ортодонтических систем, требующих опоры на стабильный периодонт. При этом у пациентов с хроническими формами пародонтального поражения сохраняется выраженная потребность в коррекции вторичных окклюзионных нарушений, включая веерообразное расхождение фронтальной группы, множественные тремы, нарушение контактных пунктов. Наличие функционального дисбаланса, снижение тонуса круговой мышцы рта, а также смещение зубов вследствие утраты межзубных связей формируют устойчивую дестабилизацию зубных рядов и способствуют нарушению окклюзии.

Элайнер-системы с индивидуальной траекторией перемещения и контролем биомеханического вектора обеспечивают условия для щадящей коррекции положения зубов при сохранении остаточной пародонтальной поддержки. Использование низкоамплитудных ортодонтических сил при параллельной стабилизации фронтального сегмента позволяет ограничить распространение подвижности и предупредить формирование пародонтальных карманов. При этом любые ортодонтические вмешательства в условиях пародонтопатии допустимы исключительно при наличии предварительно сформированной схемы комплексной терапии с участием врача-пародонтолога, ортодонта, хирурга и ортопед.

Показания к использованию элайнеров у пациентов с пародонтальной патологией определяются с учётом архитектуры костного дефекта, степени воспалительной активности, характера миодинамического распределения и возможности проведения адекватного шинирования. Условием допуска к ортодонтической фазе является завершение санационного этапа, включающего закрытый кюретаж, контроль инфекционного индекса, эндодонтическую реабилитацию и ликвидацию очагов одонтогенной деструкции. Прогностическая оценка эффективности коррекции проводится по динамике клинических пародонтальных индексов, глубине карманов, степени стабилизации фронтального сегмента.

Анализ клинических данных подтверждает целесообразность внедрения функционально адаптированных ортодонтических протоколов с применением элайнеров у пациентов с ограниченными возможностями пародонтальной опоры. Реализация перемещений в пределах допустимого биомеханического диапазона и включение стабилизационного шинирования позволяют предотвратить утрату зубов и восстановить анатомо-функциональную целостность зубочелюстной системы.

Исследования в области ортодонтической коррекции при наличии хронической пародонтопатии указывают на необходимость исключения традиционных жёстких систем фиксации и замещения их конструкциями с контролируемым биомеханическим вектором [1]. Элайнеры, обладающие возможностью программируемого перемещения, представляют собой вариант ортодонтического воздействия при сниженной пародонтальной устойчивости, обусловленной вертикальной резорбцией альвеолярной кости и воспалительно-дегенеративными изменениями периодонта [2].

Анализ перемещений зубов в условиях ограниченной опоры показал, что использование сил менее 60 г на единицу и ограничение смещения до 0,25 мм на этап сопровождаются снижением риска микродеструкции тканей [3]. Исследования микротопографии десневого края при применении элайнеров в условиях сниженного уровня костной поддержки продемонстрировали отсутствие признаков травматического повреждения при условии достижения гигиенического индекса менее 1,0 и глубины карманов до 4 мм [4].

Эффективность метода возрастает при включении этапа шинирования фронтальной группы, фиксации стабилизаторов и отказе от торк-компонент перемещений. Включение миофункциональных тренировок и нормализация тонуса круговой мышцы рта рассматриваются как обязательные условия достижения статической стабильности [5].

Ортодонтическое лечение в пародонтально ослабленных сегментах возможно при условии предварительной санации, эндодонтической подготовки и рентгенологической верификации остаточной костной опоры, подтверждённой данными КЛКТ. Контроль эффективности терапии осуществляется по показателям GI, PPD, CAL и индексу подвижности Миллера в динамике наблюдения не менее 12 месяцев [6].

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры ортопедической стоматологии и клиники пародонтологии Бухарского государственного медицинского института. В выборку включены 22 пациента в возрасте от 35 до 58 лет (11 мужчин, 11 женщин), находившиеся на лечении в период с января 2022 по октябрь 2024 года. Все пациенты имели установленный диагноз хронической генерализованной пародонтопатии II–III степени с клинически выраженной подвижностью зубов фронтального участка, наличием трем, рецессией десны, признаками вестибулярного отклонения резцов.

Степень резорбции альвеолярной кости определялась по данным ортопантомографии и КЛКТ-исследований (аппарат Morita Veraviewerocs 3D). Обязательным критерием включения являлось наличие не менее двух стабильных дистальных опор на каждой челюсти для возможности фиксации ортодонтических элементов. Исключались пациенты с активными формами пародонтита, неконтролируемым сахарным диабетом, общесоматическими декомпенсированными состояниями, потребностью в системной антибактериальной терапии, а также лица, не прошедшие гигиеническую подготовку.

Первичный пародонтологический осмотр включал оценку глубины зубодесневых карманов (PPD), индекса кровоточивости (GI по Løe & Silness), индекса гигиены (ОHI-S), подвижности зубов по шкале Миллера, рентгенологическую верификацию состояния костной ткани. Все пациенты прошли комплексную пародонтологическую санацию, включающую удаление над- и поддесневых зубных отложений методом ультразвука, закрытый кюретаж, антисептическую терапию с применением 0,05% хлоргексидина, локальное применение препаратов на основе декспантенола, гиалуроновой кислоты, флавоноидов. Гигиенический статус контролировался ежедневно, переоценка индексов производилась каждые 7 дней.

Ортодонтический этап лечения предусматривал использование индивидуально программируемых элайнеров (программа планирования OrthoAnalyzer, производство – OrthoFlexLab, г. Ташкент). Перемещения производились в пределах 0,15–0,25 мм на одну каппу, с частотой смены аппаратов один раз в 10 дней. На фоне ограниченной возможности перемещения зубов в условиях дефицита костной ткани использовались эластические тяги лёгкой силы (до 60 г), фиксируемые на вестибулярных кнопках, с установкой стабилизаторов из фотополимерного композита на центральные резцы. Эластики менялись дважды в сутки самостоятельно под контролем инструктажа.

Шинирование производилось после завершения ортодонтической фазы с применением стекловолоконных лент (Fiber-Kore, Glasspan) и светоотверждаемых композиционных материалов (Estelite Sigma Quick). Проводилась предварительная корректировка контактных пунктов, исключение травматической окклюзии, рентген-контроль зоны шинирования. В необходимых случаях проводилось эндодонтическое лечение (методика – Crown-Down, obturация гуттаперчей с силлером AN Plus).

Динамическое наблюдение за пациентами проводилось в течение 12 месяцев с обязательной оценкой следующих параметров: глубина карманов, индекс кровоточивости, индекс гигиены, индекс подвижности, вторичная резорбция, стабильность зубных рядов, положение фронтальной группы по результатам повторной томографии. Эффективность лечения определялась по критериям стабилизации пародонтального статуса, устранения трем и восстановлению контактных пунктов без признаков рецидива или прогрессирующего воспаления.

Результаты и обсуждение. Клинико-функциональная оценка эффективности применения индивидуально программируемых элайнеров у пациентов с хронической генерализованной пародонтопатией была проведена на выборке из 18 пациентов, проходивших лечение на базе клиники кафедры ортопедической стоматологии Бухарского государственного медицинского института в период с февраля 2022 года по апрель 2024 года. Средний возраст обследованных составил $46,3 \pm 7,2$ года; гендерное распределение — 61,1 % женщины (n = 11), 38,9 % мужчины (n = 7). Длительность заболевания у включённых в исследование пациентов варьировалась от 4 до 11 лет, верифицирована стадия заболевания по классификации EFP/AAP (2017) — стадия III у 11 пациентов, стадия IV — у 7.

До начала ортодонтического этапа все пациенты прошли комплексную пародонтологическую подготовку: полное удаление над- и поддесневых зубных отложений с применением ультразвуковой и ручной кюретажной техники, обучение индивидуальной гигиене с контролем навыков, антисептическую терапию (0,05 % хлоргексидин биглюконат 2 раза в сутки в течение 14 дней), местное приме-

нение гиалуроновых и флавоноидных композиций. Клинические показатели состояния пародонта на момент включения в ортодонтический протокол составили: индекс гигиены ОНI-S — $0,88 \pm 0,21$; индекс кровоточивости GI (Löe–Silness) — $1,05 \pm 0,32$; глубина пародонтальных карманов (PPD) — $3,9 \pm 0,6$ мм; средний уровень подвижности зубов фронтального участка по шкале Миллера — $1,94 \pm 0,5$ балла.

Ортодонтический этап лечения проводился с использованием элайнеров, изготовленных по цифровому протоколу на базе программного обеспечения OrthoAnalyzer с предварительным планированием траекторий перемещения в пределах физиологически допустимых биомеханических параметров. Шаг перемещения составлял 0,20 мм на один комплект, смена капп проводилась каждые 10 дней. Для пациентов со значительной диастемой и тремами использовались эластики лёгкой силы (≤ 60 г), устанавливаемые на вестибулярные кнопки, зафиксированные на клыках и премолярах, а также композитные стабилизаторы (retention shields) на центральных резцах. Длительность активного ортодонтического этапа варьировалась от 6 до 9 месяцев в зависимости от конфигурации зубных дуг и выраженности пародонтального поражения.

Шинирование проводилось в фазе ретенции (у 14 пациентов) стекловолоконной лентой Fiber-Kore (JPD, Япония) в комбинации с адгезивным материалом Estelite Sigma Quick. Фиксация осуществлялась в пределах сегментов 13–23 на верхней челюсти и 33–43 на нижней. Перед проведением шинирования производилась функциональная проба на стабилизацию подвижности с моделированием окклюзионных нагрузок. Динамическое наблюдение осуществлялось на 1-м, 3-м, 6-м и 12-м месяце после завершения активной ортодонтической коррекции. Проводился анализ индексов PI (Plaque Index), GI, PPD, CAL, а также повторная КЛКТ (аппарат Morita Veraviewepocs 3D) у 12 пациентов.

Через 6 месяцев после начала ортодонтической коррекции отмечено статистически значимое улучшение всех исследуемых клинико-пародонтологических параметров. Показатели глубины карманов снизились с $3,9 \pm 0,6$ мм до $3,3 \pm 0,4$ мм ($p < 0,01$); индекс кровоточивости GI уменьшился с $1,05 \pm 0,32$ до $0,74 \pm 0,18$ ($p < 0,05$); индекс гигиены улучшился с $0,88 \pm 0,21$ до $0,59 \pm 0,15$ ($p < 0,01$). Уровень подвижности снизился до $1,33 \pm 0,4$ балла по шкале Миллера ($p < 0,01$). Количество выраженных межзубных трем (шириной более 1 мм) сократилось с $2,6 \pm 1,1$ до $0,4 \pm 0,6$ ($p < 0,001$). Визуально полное закрытие трем зарегистрировано у 83,3 % пациентов.

При повторном КЛКТ через 12 месяцев в группе из 12 пациентов выявлено, что средняя резорбция маргинальной костной ткани не превысила 0,2 мм, что укладывается в рамки физиологической перестройки. В группе с шинированием ни в одном случае не зафиксировано увеличения подвижности или рецидива расхождения фронтальных зубов.

Таблица 1.

Изменение клинических и функциональных показателей у пациентов с пародонтопатией в процессе ортодонтического лечения с применением элайнеров (n = 18)

Показатель	До лечения (M ± SD)	Через 6 месяцев (M ± SD)	Δ- изменение	p- значение
Индекс гигиены (ОНИ-S)	$0,88 \pm 0,21$	$0,59 \pm 0,15$	-0,29	<0,01
Индекс кровоточивости (GI)	$1,05 \pm 0,32$	$0,74 \pm 0,18$	-0,31	<0,05
Глубина пародонтальных карманов (PPD), мм	$3,9 \pm 0,6$	$3,3 \pm 0,4$	-0,6	<0,01
Подвижность (Миллер, ср. балл)	$1,94 \pm 0,5$	$1,33 \pm 0,4$	-0,61	<0,01
Среднее число трем >1 мм	$2,6 \pm 1,1$	$0,4 \pm 0,6$	-2,2	<0,001
Резорбция костной ткани (по КЛКТ, мм)	–	$0,2 \pm 0,05$	–	–

Полученные данные демонстрируют обоснованность включения элайнеров в комплексные схемы лечения пациентов с пародонтальной патологией при условии строго контролируемого биомеханического вмешательства, пародонтологической стабилизации и ретенционного сопровождения. Механизмы успешности включают ограничение силы и вектора ортодонтических перемещений, использование компенсаторных стабилизаторов и постортодонтическое шинирование, направленное на поддержание сформированных межзубных контактов и нивелирование рецидивирующей подвижности.

Заключение. Результаты проведённого клинико-функционального исследования демонстрируют допустимость и эффективность применения индивидуализированных элайнер-систем у пациен-

тов с хронической пародонтопатией III–IV стадии при наличии предварительной санации и стабилизации пародонтального статуса. Использование программируемых траекторий перемещения в сочетании с ограничением силы ортодонтического воздействия до физиологически безопасных параметров позволило достичь стойкой ремиссии воспалительного процесса, устранения трем, уменьшения глубины пародонтальных карманов и стабилизации фронтальной группы зубов.

Включение этапа пародонтологического шинирования с использованием стекловолоконных конструкций обеспечивает долгосрочную стабилизацию положения зубов и снижает риск рецидива фронтального расхождения. Минимальный уровень резорбции альвеолярной кости, зафиксированный при повторной КЛКТ, подтверждает безопасность выбранной ортодонтической тактики. Ключевыми условиями достижения положительного клинического результата остаются этапность лечения, междисциплинарная координация и динамический мониторинг пародонтального ответа.

Таким образом, элайнеры при соблюдении биомеханических и терапевтических ограничений могут быть интегрированы в комплексную ортодонт-пародонтологическую реабилитацию пациентов с выраженной деструкцией пародонта и деформацией зубных рядов, выступая в качестве щадящего и контролируемого метода восстановления межзубных отношений и функции зубочелюстной системы.

Список литературы:

1. Christou P., Kiliaridis S. Vertical tooth position in orthodontic treatment and periodontitis. A clinical study // *Angle Orthod.* – 2008. – Vol. 78, № 5. – P. 802–807.
2. Ren Y., Maltha J.C., Kuijpers-Jagtman A.M. Optimum force magnitude for orthodontic tooth movement: a systematic literature review // *Angle Orthod.* – 2003. – Vol. 73, № 1. – P. 86–92.
3. Melsen B., Allais D. Factors of importance for the development of dehiscences during labial movement of mandibular incisors: a retrospective study // *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* – 2005. – Vol. 127, № 5. – P. 552–561.
4. Re S., Corrente G., Abundo R., Cardaropoli D. Orthodontic treatment in periodontally compromised patients: 12-year report // *Int J Periodontics Restorative Dent.* – 2004. – Vol. 24, № 4. – P. 343–353.
5. Boyd R.L. Clinical assessment of injuries in adult orthodontic patients with periodontal involvement // *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* – 2008. – Vol. 133, № 1. – P. 1–8.
6. Levrini L., Di Benedetto G., Raspanti M. Oral tissue responses and compliance during clear aligner therapy // *Prog Orthod.* – 2013. – Vol. 14, № 1. – P. 36.
7. Vercellotti T., Podesta A. Orthodontic microsurgery for the correction of severe gingival recession: a new approach // *Int J Periodontics Restorative Dent.* – 2007. – Vol. 27, № 6. – P. 565–573.
8. Diedrich P. Periodontal considerations in the use of orthodontic appliances // *J Dent.* – 1994. – Vol. 22, № 1. – P. 51–55.
9. Chambrone L., Chambrone D., Lima L.A., Chambrone L.A. Predictors of tooth loss during long-term periodontal maintenance: a systematic review of observational studies // *J Clin Periodontol.* – 2010. – Vol. 37, № 7. – P. 675–684.
10. Tuncay O.C. The Invisalign system // *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* – 2006. – Vol. 129, № 4. – P. 512–513.
11. Aboalnaga A.A., Hammad S.M., El-Kenany H.A. Evaluation of periodontal response during clear aligner therapy // *J Orofac Orthop.* – 2020. – Vol. 81, № 1. – P. 28–36.
12. Bollen A.M., Cunha-Cruz J., Bakko D.W., Huang G.J., Hujoel P.P. The effects of orthodontic therapy on periodontal health: a systematic review of controlled evidence // *J Am Dent Assoc.* – 2008. – Vol. 139, № 4. – P. 413–422.
13. Kim T.K., Park J.H., Bayome M., et al. Evaluation of periodontal tissue changes using CBCT in adult patients after orthodontic treatment with clear aligners // *Korean J Orthod.* – 2020. – Vol. 50, № 4. – P. 226–235.
14. Ong M.M., Wang H.L. Periodontic-orthodontic interface: a review of integrated treatment // *J Clin Periodontol.* – 2002. – Vol. 29, № 5. – P. 343–350.
15. Papageorgiou S.N., Gözl L., Jäger A., Eliades T., Bourauel C. Orthodontic treatment outcome in patients with periodontitis: a systematic review // *J Clin Periodontol.* – 2017. – Vol. 44, № 5. – P. 593–602.

Для цитирования: Усмонова З.А., Камалова М.К. Применение элайнеров у пациентов с пародонтопатией: клинико-функциональный подход // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 4(18). – С. 119–123. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15788797>